

Erhöhung der Validität und der Fehleraufklärungsquote digitaler diagnostischer Testaufgaben durch STACK

Marcel Schaub¹

Abstract: Ein Vergleich der Ergebnisse des Eingangstests der VEMINT-Vorkurse des WS 16/17 mit denen des WS 15/16 zeigte, dass die meisten Aufgaben im offenen Format eine signifikant geringere empirische Lösungshäufigkeit besitzen. Es wird im Kontext der Validität diskutiert, bei welchen Arten von digitalen Aufgaben durch einen Formatwechsel Effekte zu erwarten sind. Zudem werden Chancen und Grenzen digitaler Diagnose auf Basis fehleranalytischer Erkenntnisse über die technischen Möglichkeiten von STACK dargestellt.

Keywords: Offenes Format, Validität, Elementarisierendes Testen, Adaptivität, Fehleraufklärung

1 Einleitung

Seit mehr als einer Dekade werden sowohl mangelndes mathematisches Grundwissen und Grundkönnen als auch konzeptuelles Verständnis mathematischer Inhalte von Studierenden festgestellt [Ma17]. Außerdem sind hohe Studienabbruchzahlen in Mathematik und Naturwissenschaften (41%), insbesondere 54% in der Mathematik, sowie in den Ingenieurwissenschaften (35%) festgestellt worden [HS18]. Als Konsequenz dieser Entwicklungen werden an fast jeder Hochschule Kompensationskurse in der Studieneingangsphase oder während des ersten Semesters angeboten [Bi14b]. Eine große Herausforderung für diese Kompensationskurse ist, neben der teilweisen Fülle an Defiziten, die starke Heterogenität der Studienanfänger_innen [Sc13]. Um auf die verschiedenen Bedürfnisse individuell reagieren zu können, ist eine Diagnose der fachlichen Voraussetzungen notwendig [Bi14b]. So hat das VEMINT-Projekt (Virtuelles Eingangstutorium für die MINT-Fächer) einen (digitalen) Diagnostest dafür entwickelt, der auf die entsprechenden Fördermaterialien von VEMINT verweist [Bi14a]. Bei einem Umfang von über 60 Modulen, die in 4 Wochen kaum alle bearbeitet werden können, müssen sich die Lernenden passende Schwerpunkte setzen. Um gezielt individuelle Defizite bearbeiten zu können, müssen diese zuvor erkannt und durch den Eingangstest rückgemeldet werden, damit die Studierenden individuell angepasste Lernziele entwickeln und adäquate Lernangebote individuell zur Verfügung gestellt bekommen können. Der Eingangstest, der dies ermöglicht, wurde über Jahre (weiter)entwickelt. Im folgenden Beitrag sollen zwei Meilensteine dieser Entwicklung vorgestellt, empirisch untersucht und diskutiert werden. Zuerst werden die Chancen und Grenzen digitaler Diagnose theoretisch und am Beispiel einer empirischen Studie diskutiert. Im zweiten Teil des Beitrags wird das adaptive Diagnoseverfahren des Elementarisierenden Testens als

¹ TU Darmstadt, AG Didaktik, Schloßgartenstraße 7, 64289 Darmstadt, schaub@mathematik.tu-darmstadt.de

ergänzendes und gewinnbringendes Element der Diagnose theoretisch vorgestellt sowie der Zugewinn der Kombination von STACK, ein Plugin für moodle, welches einen Fragetyp für Tests mit Anbindung an das CAS Maxima anbietet, und des Elementarisierenden Testens herausgestellt. In einem abschließenden Ausblick werden das weitere Vorgehen skizziert und offene Fragen deklariert.

2 Chancen und Grenzen digitaler Diagnose mit STACK

2.1 Validität von geschlossenen und offenen Aufgabenformaten

Seit Jahrzehnten werden geschlossene Antwortformate, insbesondere Multiple-Choice-Formate, kritisiert, optimiert und mit offenen Antwortformaten verglichen: Ein großer Vorteil des offenen Antwortformats ist, dass die Ratewahrscheinlichkeit deutlich geringer ist als beim MC-Format [KL75]. Eine Möglichkeit, die Ratewahrscheinlichkeit gerade in Lernsituationen zu vermindern, ist das Hinzufügen von Antwortmöglichkeiten wie „Meine Antwort ist nicht dabei.“ oder „Ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe lösen soll.“ [Wi11]. Kallweit stellte jedoch fest, dass es deutlich mehr leere Antworteingaben im offenen Antwortformat gibt als ausgewählte „Ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe lösen soll.“-Optionen bei gleichem Itemstamm im geschlossenen Format. Weiter zeigt er, dass die Antwortvielfalt offener Aufgaben meist die übliche Zahl von Distraktoren deutlich übersteigt. [Ka16] Ein weiterer Nachteil von geschlossenen Antwortformaten ist die Beeinflussung des Lernenden durch die gegebenen Distraktoren. So können diese sogar Fehler provozieren, die sich im offenen Antwortformat nicht gezeigt hätten [Ni15]. Diesem Nachteil kann bspw. durch zeitversetztes Einblenden von Aufgabe und Antwortmöglichkeiten begegnet werden [Wi11]. Ein Charakteristikum der Mathematik sind inverse Prozesse wie Addieren und Subtrahieren oder Differenzieren und Integrieren, welche eine große Schwäche des geschlossenen Formats gerade bei Mathematikaufgaben erklären kann: So können durch die gegebenen Antwortmöglichkeiten Rückschlüsse auf die Aufgabenstellung gezogen werden und somit der inverse zum eigentlich intendierten Prozess durchgeführt werden (u.a. [SJ17][Ka96][KL75]). So konnte in einer Studie gezeigt werden, dass die empirische Lösungshäufigkeit im offenen Antwortformat schwieriger ist als im geschlossenen; der Unterschied aber besonders groß ist, wenn die intendierte Richtung die schwierigere oder ungeübtere von beiden darstellt, da im geschlossenen Antwortformat die inverse und somit einfachere bzw. geübtere Richtung zur Lösung der Aufgabe verwendet wird [SJ17].² Ähnliche Diskussionen und Befunde befinden sich aus tätigkeitstheoretischer Sicht mit den Handlungen Identifizieren und Realisieren bei [NBK16] wieder: So können Anforderungen mit intendiertem Realisieren

² Es sei darauf hingewiesen, dass auch im offenen Format die inverse Richtung zum Lösen einer Aufgabe verwendet werden kann. So können eigene mögliche Antwortoptionen durch die inverse Richtung kontrolliert und verändert werden. Da hier aber Antwortoptionen selbst antizipiert werden müssen, ist dies deutlich schwieriger und kann als heuristische Strategie verstanden werden, die [Ka96, S.8] „Plug-in-Strategy“ nennen.

im geschlossenen Antwortformat ebenfalls mit Identifizieren gelöst werden. Im Rahmen von diagnostischen Interviews bei [Fe17] zeigte sich das Phänomen insbesondere bei weniger komplexen Aufgaben und bei komplexeren Aufgaben konnte kein direkter Rückschluss von den Antwortoptionen auf die Anforderung gezogen und somit ebenfalls kein Identifizieren durchgeführt werden.

Die dargelegten Argumente zeigen, dass die Validität einer Aufgabe durch das Übertragen in ein offenes Format erhöht werden kann, da inverse Prozesse zur intendierten Richtung und Effekte durch Distraktoren reduziert werden. STACK zeigt sich diesbezüglich als besonders nützlich, da Aufgaben mit mathematischen Termen automatisch ausgewertet und somit mehr Aufgaben im offenen Antwortformat gestellt werden können [Ka16]. In Darmstadt wurden deshalb einige Aufgaben des digitalen Eingangstests zu den VEMINT-Vorkursen zum WS 16/17 mit STACK im offenen Format umgesetzt. In diesem Rahmen wurde auch die folgende Hypothese empirisch in einer Vergleichsstudie zum WS 15/16 untersucht: *Die empirische Lösungshäufigkeit von Aufgaben mit geringer Komplexität ist im offenen Format geringer als im geschlossenen Format.*

2.2 Empirische Untersuchung zum Formatwechsel

Um die oben formulierte Hypothese zu überprüfen, wurden die empirischen Lösungshäufigkeiten der Aufgaben mit gleicher Aufgabenstellung und unterschiedlichen Antwortformaten im WS 16/17 und im WS 15/16 auf signifikante Unterschiede geprüft. Da die Korrektheit der Aufgaben dichotom ausgewertet wurde, wird mit Hilfe eines Mann-Whitney-U-Tests [Ec16] auf signifikante Unterschiede geprüft. Zuvor muss noch die Unabhängigkeit der Stichproben überprüft werden, um Jahrgangseffekte oder Ähnliches auszuschließen. Dazu wurden zuvor die sieben Ankeritems, das heißt diejenigen Items, an denen keine Veränderung an der Aufgabenstellung oder im Antwortformat vorgenommen worden war, hinsichtlich signifikanter Unterschiede überprüft. In Abbildung 1 sind die empirischen Lösungshäufigkeiten, die p-Werte und die Effektstärken (r) abgebildet.

Abb. 1: Lösungshäufigkeiten der Ankeritems

Die Ankeraufgaben 1 und 3 bis 6 zeigen wie erwartet keinen signifikanten Unterschied. Für Ankeraufgabe 2 zeigt sich zwar ein signifikanter Unterschied, jedoch ist die Effektstärke weniger als schwach [Ec16], sodass sich mit Ausnahme des Ergebnisses von Ankeritem 7, für das ein hoch signifikanter Unterschied mit mittlerem Effekt gemessen wurde, die Unabhängigkeit als bestätigt angesehen werden kann. Um das Raten bei der Bearbeitung des Ankeritems 7 zu reduzieren, wurde die Antwortoption „Meine Antwort ist nicht dabei.“ hinzugefügt. Es ist davon auszugehen, dass dieser statistisch signifikante Unterschied mit mittlerem Effekt auf diese Änderung und nicht auf Jahrgangseffekte zurückzuführen ist, auch wenn diese (siehe oben und [Ka16]) nicht den kompletten Unterschied zwischen offenem und geschlossenem Antwortformat kompensieren können. Nachdem die Unabhängigkeit der Stichproben vorausgesetzt werden kann, zeigt Abbildung 2 die empirischen Lösungshäufigkeiten weniger komplexer Aufgaben (Item 1-4) mit Wechsel ins offene Format sowie die dazugehörigen p-Werte und Effektstärken (r).

Abb. 2: Lösungshäufigkeiten der Items mit Formatswechsel

Es zeigt sich ein heterogenes Bild: Während Item 2 und 3 mit hoch signifikanten Unterschieden mit hoher bzw. schwacher Effektstärke [Ec16] die Hypothese unterstützen, zeigt Item 4 keinen signifikanten Effekt und Item 1 sogar einen hoch signifikanten Unterschied mit hoher Effektstärke [Ec16] in die gegensätzliche Richtung, das heißt Item 1 besitzt im offenen Format eine empirisch höhere Lösungshäufigkeit.

2.3 Diskussion

Bei Betrachtung der Umsetzung der Items 1 und 4 im geschlossenen Format (siehe Abbildung 3) zeigt sich, dass durch das geschlossene Format weitere Anforderungen zur Bewältigung der Aufgabe im Vergleich zur Variante im offenen Format gestellt werden. Während im Item 4 die korrekte Antwortmöglichkeit ungewöhnlich dargestellt ist und somit eine weitere Identifikationsleistung notwendig werden kann, zeigt sich die erhöhte Anforderung im Item 1 durch das Multiple-Response-Format, in dem alle (3) richtigen Lösungen identifiziert werden müssen und nicht nur eine Antwortmöglichkeit wie im offenen Format ausreicht.

<p>Welche der folgenden Funktionsgleichungen passt zu dem abgebildeten Funktionsgraphen? Bitte wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Antworten: Antwort:</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = (x - 2)^2 + 3$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = (x - 3)^2 + 2$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = (x + 2)^2 + 3$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = (x + 3)^2 + 2$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = (x + 3)(x + 2)$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = (x - 3)(x + 2)$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = x^2 - 6x + 11$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = x^2 + 6x + 11$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = x^2 + 3x + 2$</p> <p><input type="checkbox"/> $f(x) = x^2 - 3x + 2$</p> <p><input type="checkbox"/> Ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe lösen soll.</p>	<p>Bestimmen Sie die Ableitungsfunktion der Funktion $f(x) = x^4 \cdot e^x$. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: Antwort:</p> <p><input type="checkbox"/> $f'(x) = x^4 \cdot e^x$</p> <p><input type="checkbox"/> $f'(x) = 4x^3 e^x$</p> <p><input type="checkbox"/> $f'(x) = 4x^3 e^x + x^4$</p> <p><input type="checkbox"/> $f'(x) = e^x(4x^3 + x^4)$</p> <p><input type="checkbox"/> $f'(x) = x^4 e^x + 4x^3$</p> <p><input type="checkbox"/> Mein Ergebnis ist nicht dabei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe lösen soll.</p>
---	--

Abb. 3: Item 1 und Item 4 im geschlossenen Format³

Somit kann die oben formulierte Hypothese nicht bestätigt werden, jedoch im Sinne der Ergebnisse angepasst werden: Die empirische Lösungshäufigkeit von Aufgaben mit geringer Komplexität ist im offenen Format geringer als im geschlossenen Format, *wenn durch das geschlossene Format keine zusätzlichen Anforderungen gestellt werden.*

Neben der Möglichkeit, mehr als numerische Ausdrücke im offenen Format prüfen zu können, erweist sich STACK auch für die Fehleraufklärung als besonders hilfreich: Frühere intelligente Distraktoren [Wi11] können nun im Hintergrund der STACK-Aufgabe implementiert werden, sodass die Antworteingabe nicht nur auf Korrektheit prüft, sondern eben auch einen Abgleich mit implementierten Distraktoren oder Fehlerklassen [Sc18] durchführt. Darauf aufbauend kann ein individuelles Feedback gestaltet werden. Betrachtet man jedoch die Fehlervielfältigkeit [Ka16], so ist es nicht möglich, alle Fehler im Hintergrund zu implementieren. Da das Prüfen verknüpfter Lerninhalte – im Sinne intelligenten Wissens [We00] gerade im Bereich des Mathematischen Grundwissens und Grundkönnens notwendig ist, ist eine Fehleraufklärung dieser Aufgaben für ein individuelles Feedback durch ein adaptives Diagnoseverfahren, das im folgenden Kapitel vorgestellt wird, sinnvoll [Fe17].

3 Diagnose durch STACK im Elementarisierenden Testen

Das Elementarisierende Testen ist ein digitales, adaptives Diagnoseverfahren im Bereich des Mathematischen Grundwissens und Grundkönnens, das dem Lernenden verschiedene inhaltlich-adaptive Aufgabenpfade in Abhängigkeit der Korrektheit der Eingabe des Lernenden in einer vorigen (komplexen) Aufgabe ermöglicht. So werden sowohl das Prüfen von kombinierten Inhalten, als auch eine genaue Lokalisation von Defiziten erreicht. Durch den adaptiven Ansatz können Tests zeitökonomischer gestaltet werden.

³ Zu Item 1 gehört auch eine Abbildung eines Funktionsgraphen, auf welche hier aus Platzgründen verzichtet worden ist.

[Fe17]. Insbesondere kann das Elementarisierende Testen mit STACK-Aufgaben umgesetzt werden.⁴ So können mit Hilfe von STACK-Aufgaben im Hintergrund operierende Distraktoren mit den Antworteingaben verglichen werden, sodass über beide Ansätze Defizite lokalisiert werden können. Beispielhaft sei für die Aufgabe, in der der Term $\sqrt{\left(\frac{a}{3}\right)^2 + a^2}$ mit $a \geq 0$ vereinfacht werden muss, die Fehleraufklärung über beide Ansätze dargestellt (siehe Abbildung 4).

Abb. 4: Fehleraufklärung aller Falschantworten der Aufgabe *Wurzelterm*

Insgesamt konnte für 87% aller Falschantworten mindestens eine fehlerhafte Teilkenntnis festgestellt werden. Es zeigt sich, dass 18,4% aller Falschantworten nur durch in STACK hinterlegte Distraktoren und 34,3% nur durch das Elementarisierende Testen aufgeklärt wurden. Weitere 34,3% aller Falschantworten konnten durch beide Varianten aufgeklärt werden. Für die anderen drei komplexeren Aufgaben zeigt sich ein ähnliches Bild: So liegt die Fehleraufklärungsquote insgesamt über alle vier Aufgaben bei mindestens 69,9% und es lassen sich jeweils Falschantworten identifizieren, die nur durch eine der beiden Ansätze aufgeklärt werden konnten. Dabei ist bei keiner Aufgabe ein Ansatz redundant, sodass die Ansätze sich gegenseitig gewinnbringend unterstützen. Insbesondere kann auf einen elementarisierenden Aufgabenpfad verzichtet werden, wenn zuvor ein Distraktor erkannt worden ist.

4 Ausblick

Für eine tiefergehende Beantwortung der oben weiterentwickelten Hypothese müsste eine eigene Studie entwickelt werden. Im Fokus dieser Forschung liegen im Weiteren die Konsistenz von Fehlern mit dem Verhalten in den elementarisierenden Schleifen und die weitere Analyse von typischen Fehlerphänomenen und –mustern.

⁴ Die Umsetzung des Elementarisierenden Testens findet in moodle durch ein über Studierendenpraktika der Informatik entwickeltes Plugin *DDTA-Quiz* statt. Aktuell wird dieses weiterentwickelt und wird freiverfügbar sein.

Literaturverzeichnis

- [Ba14] Bausch, I.; Biehler, R.; Bruder, R.; Fischer, P. R.; Hochmuth, R.; Koepf W. et al. (Hg.) (2014): Mathematische Vor- und Brückenkurse. Konzepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik).
- [Be18] Bender, Peter (Hg.) (2018): Beiträge zum Mathematikunterricht 2018. Vorträge zur Mathematikdidaktik und zur Schnittstelle Mathematik/Mathematikdidaktik auf der gemeinsamen Jahrestagung GDM und DMV 2018 (52. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) Band 1. [1. Auflage]. Münster: WTM - Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.
- [Bi14a] Biehler, R.; Bruder, R.; Hochmuth, R.; Koepf, W.; Bausch, I.; Fischer, P. R.; Wassong T. (2014): VEMINT - Interaktives Lernmaterial für mathematische Vor- und Brückenkurse. In: I. Bausch, R. Biehler, R. Bruder, P. R. Fischer, R. Hochmuth, Koepf W. et al. (Hg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse. Konzepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik), S. 261–276.
- [Bi14b] Biehler, R.; Bruder, R.; Hochmuth, R.; Koepf W. (2014): Einleitung. In: I. Bausch, R. Biehler, R. Bruder, P. R. Fischer, R. Hochmuth, Koepf W. et al. (Hg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse. Konzepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik), S. 1–6.
- [Ec16] Eckstein, Peter P. (2016): Angewandte Statistik mit SPSS. Praktische Einführung für Wirtschaftswissenschaftler. 8., überarb. u. erw. Aufl. 2016. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH; Springer Gabler (Lehrbuch).
- [Fe17] Feldt-Caesar, Nora (2017): Konzeptualisierung und Diagnose von Mathematischem Grundwissen und Grundkönnen. Eine Theoretische Betrachtung und Exemplarische Konkretisierung am Ende Der Sekundarstufe II: Spektrum Akademischer Verlag GmbH.
- [HS18] Heublein, Ulrich; Schmelzer, R. (2018): Die Entwicklung der Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen. Berechnungen auf Basis des Absolventenjahrgangs 2016. Hannover: DZHW
- [Ka16] Kallweit, Michael (2016): Der Computer als Tutor - technikbasierte Diagnostik mit Freitextaufgaben. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2016. Vorträge auf der 50. Tagung für Didaktik der Mathematik vom 07.03.2016 bis 11.03.2016 in Heidelberg. Münster: WTM - Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, S. 1153–1156.
- [KL75] Kamps, H. J. L.; van Lint, J. H. (1975): A comparison of a classical calculus test with a similar multiple choice test. In: *Educ Stud Math* 6 (3), S. 259–271. DOI: 10.1007/BF01793611.
- [Ka96] Katz, I. R.; Friedman, D. E.; Bennett, R. E.; Berger, A. E. (1996): Differences in Strategies Used to Solve Stem-Equivalent Constructed-Response and Multiple-Choice SAT[®] -Mathematics Items. In: *ETS Research Report Series* 1996 (2), i-20. DOI: 10.1002/j.2333-8504.1996.tb01698.x.

- [Ma17] Mathematik-Kommission Übergang Schule-Hochschule (20.04.2017): Zur aktuellen Diskussion über die Qualität des Mathematikunterrichts. Online verfügbar unter <http://www.mathematik-schule-hochschule.de/images/Stellungnahmen/pdf/Stellungnahme-DMVGDMMNUNU-2017.pdf>, zuletzt geprüft am 07.12.2018.
- [KR14] Krüger-Basener, M.; Rabe, D. (2014): Mathe0 - der Einführungskurs für *alle* Erstsemester einer technischen Lehrereinheit. In: I. Bausch, R. Biehler, R. Bruder, P. R. Fischer, R. Hochmuth, Koepf W. et al. (Hg.): *Mathematische Vor- und Brückenkurse. Konzepte, Probleme und Perspektiven*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Konzepte und Studien zur Hochschuldidaktik und Lehrerbildung Mathematik), S. 309–323.
- [Ni15] Nitsch, Renate (2015): *Diagnose von Lernschwierigkeiten im Bereich funktionaler Zusammenhänge. Eine Studie zu typischen Fehlermustern bei Darstellungswechseln*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- [NBK16] Nitsch, R.; Bruder, R.; Kelava, A. (2016): Schülerhandlungen als Elemente fachdidaktisch motivierter Kompetenzmodellierungen. In: *Journal for Didactics of Mathematics*, Bd. 37, S. 289–317.
- [SJ17] Sangwin, Christopher J.; Jones, Ian (2017): Asymmetry in student achievement on multiple-choice and constructed-response items in reversible mathematics processes. In: *Educ Stud Math* 94 (2), S. 205–222. DOI: 10.1007/s10649-016-9725-4.
- [Sc18] Schaub, Marcel (2018): Einsatz des Elementarisierenden Testens im Ein- und Ausgangstest des online-Vorkurses VEMINT. In: Peter Bender (Hg.): *Beiträge zum Mathematikunterricht 2018. Vorträge zur Mathematikdidaktik und zur Schnittstelle Mathematik/Mathematikdidaktik auf der gemeinsamen Jahrestagung GDM und DMV 2018 (52. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)*nBand 1. [1. Auflage]. Münster: WTM - Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, S. 1567–1570.
- [Sc13] Schiemann, Stephanie (2013): Mathe = Mathe? Mathematik in den 16 Bundesländern. In: *Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 21 (4). DOI: 10.1515/dmvm-2013-0087.
- [Ta16] Tagung für Didaktik der Mathematik; Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (2016): *Beiträge zum Mathematikunterricht 2016. Vorträge auf der 50. Tagung für Didaktik der Mathematik vom 07.03.2016 bis 11.03.2016 in Heidelberg*. Münster: WTM - Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien.
- [We00] Weinert, F. E. (2000): Lehren und Lernen für die Zukunft - Ansprüche an das Lernen in der Schule. In: *Pädagogische Nachrichten Rheinland-Pfalz. Schulleben Schulkultur*, Bd. 2 (2/00), Sonderseiten 1-16. Online verfügbar unter <http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/~gerstner/WeinertLehren&Lernen.pdf>, zuletzt geprüft am 31.01.2018.
- [Wi11] Winter, Kathrin (2011): *Entwicklung von Item-Distraktoren mit diagnostischem Potential zur individuellen Defizit- und Fehleranalyse. Didaktische Überlegungen, empirische Untersuchungen und konzeptionelle Entwicklung für ein internetbasiertes Mathematik-Self-Assessment*. Münster: WTM, Verl. für Wiss. Texte und Medien (Evaluation und Testentwicklung in der Mathematik-Didaktik, Bd. 2).